

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

18. jaargang april 1941 no. 4

INHOUD :

- Calculatie in den detailhandel* blz. 134
door Dr F. L. VAN MUISWINKEL
- De omzetbelasting thans en voorheen* blz. 139
door J. L. VAN DER PAUW
- De rentekosten in het kader der theorie van de vervangings-
waarde* blz. 144
door J. C. DE VINK en Dr A. SMEENK; met
naschrift van Dr H. J. VAN DER SCHROEFF
- Toezicht op het effectenbedrijf* blz. 148
door L. GOUDSMIT
- Beslechte geschillen* blz. 151
- Op welke wijze moet de eindafrekening tusschen de leden eener
ontbonden maatschap worden vastgesteld?*
door Prof. Mr CHR. ZEVENBERGEN
- Nieuws in zake wetgeving, resoluties en beslissingen op het ge-
bied der belastingen* blz. 155
- Verweren vermeld in niet-officieele gedingstukken — Navor-
dering indien de waarde van een onroerend goed te laag is ge-
nomen — Overlegging aan den inspecteur door een accountant
van een geantidateerde akte als bewijsstuk — Compromis tus-
schen belanghebbende en inspecteur*
door Mr Dr E. TEKENBROEK
- Boekbesprekingen* blz. 158
- Besluit op de Winstbelasting; bespreking van enkele boekwerken*
door Prof. Dr P. J. A. ADRIANI
- R. K. van den Berg en D. Kuiper Czn., Algemeene Handleiding
voor de kostprijberekening en de kostprijadministratie in het
Boekdrukkersbedrijf;*
besproken door Dr H. J. VAN DER SCHROEFF
- W. F. A. Gehrels en Drs L. G. Westermann, De Prijsmaatregelen
der Overheid;*
besproken door G. J. P. HOGEWEG
- Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accoun-
tancy en bedrijfshuishoudkunde* blz. 166
- Ontvangen boekwerken* blz. 171